

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БАЙЖАНОВ Темур

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12548539>*

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА ТЕРГОВГА ТЕГИШЛИЛИК ИНСТИТУТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилиги биноан терговга қадар текширув босқичида терговга тегишлиликнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Шу билан бирга, бир қатор миллий ва хорижий мамлакатлар мутахассисларининг бу борадаги фикрлари ўрганилган. Терговга қадар текширув босқичида терговга тегишлиликнинг амалиётдаги муаммолари тадқиқ қилиниб таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Жиноят-процессуал кодекси, жиноят иши, тергов, суриштирув, орган, тегишлилик.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИТУТА РАССЛЕДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДО РАССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется специфика принадлежности к подследственности на стадии предварительного следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан. При этом были изучены мнения специалистов ряда отечественных и зарубежных стран по данному вопросу. На этапе доследственной проверки были изучены проблемы, связанные с причастностью к расследованию на практике, и были разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: УПК, уголовное дело, расследование, дознание, орган, значимость.

DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE OF INVESTIGATION AT THE STAGE OF INVESTIGATION BEFORE THE INVESTIGATION

ANNOTATION

The article analyzes the specifics of belonging to the investigation at the stage of preliminary investigation in accordance with the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan. At the same time, the opinions of experts from a number of domestic and foreign countries on this issue were studied. At the pre-investigation stage, problems related to involvement in the investigation in practice were studied, and suggestions and recommendations were developed.

Keywords: Criminal procedure code, criminal case, investigation, inquiry, body, relevance.

Маълумки, жиноят-процессуал муносабатларда қонун устуворлигини таъминлашнинг терговга қадар текширув босқичи муҳим аҳамият касб этади. Терговга қадар текширув босқичидаги процессуал фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, мансабдор шахс суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамасидан фарқли равишда, жиноят ва унга алоқадор шахслар тўғрисида ҳеч қандай маълумотлар мавжуд бўлмасда, жиноят тўғрисидаги аризани ёки хабарни текшириш билан ўз фаолиятини бошлайди.

Ушбу босқичда тергов органлари фаолиятининг самарадорлиги бевосита тергов предметини ўз вақтида аниқлашга ва жиноятлар тўғрисидаги ариза ва хабарларни кўриб чиқишда унга берилган процессуал ваколатларни самарали бажаришига боғлиқ. Ушбу омиллар жиноят процессининг мазкур босқичининг мураккаблиги ва унинг муҳим аҳамият касб этишини белгилайди. Чунки кейинчалик суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида мансабдор шахсларнинг фаолияти жиноятни тергов қилишнинг дастлабки босқичида олинган хулосаларга асосланади.

Турли даврларда терговга қадар текширув ва жиноят ишини кўзғатиш босқичини такомиллаштириш масалалари монографиялар, диссертациялар ва илмий мақолаларда алоҳида ўрганиш объекти бўлган [1]. Бироқ, илмий ишларда жиноят иши бўйича иш юритишнинг ушбу босқичида терговга тегишлиликни аниқлаш масалаларига амалда етарлича эътибор берилмаган.

Терговга тегишлилик тушунчаси, моҳияти ва унинг жиноят-процессуал қонунчилигидаги тутган ўрни тадқиқотнинг аввалги параграфларида батафсил таҳлил қилиниб, жиноят ишлари бўйича терговга тегишлилик масаласини ўрганишда асосий эътибор ушбу институтнинг нормалари суриштирув ва дастлабки терговнинг умумий шарти сифатида назарда тутилганлигидан келиб чиқилган. Эътиборли томони шундаки, терговга қадар текширув босқичида, терговга тегишлилик институтини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари амалдаги қонунчиликда ўз ифодасини топмаган.

Натижада, жиноят тўғрисидаги ариза ва хабарларни ҳал қилиш нафақат амалдаги жиноят-процессуал қонуннинг терговга тегишлилик тўғрисидаги қоидалари, балки унинг фақат айрим жиҳатлари қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинмоқда [2].

Амалдаги ЖПКда бешта суриштирув ва учта дастлабки тергов органи бўлса, ўз навбатида ўн учта терговга қадар текширув органи мавжуд. Бу эса, қонунчилигимизда нафақат терговга тегишлилик масаласи, балки терговга қадар текширувда ҳам тегишлиликнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд эканлигини кўрсатади.

Шунинг учун ҳам терговга тегишлилик институтининг Жиноят-процессуал кодексидаги ўрнига рози бўлмаган ҳолда, терговга қадар текширув институтининг тегишлилигига доир нормаларни ишлаб чиқишни зарур деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча терговга қадар текширувнинг тегишлилиги – жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар бўйича дастлабки процессуал қарорнинг қонунийлиги ва асослилигини таъминлашнинг умумий шартларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бундай қарорларга қуйидагилар киради: жиноят ишини кўзғатиш, жиноят ишини кўзғатишни рад этиш, аризани, хабарни тегишлилиги бўйича юбориш.

Шу билан бирга, тадқиқот давомида амалдаги жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларининг таҳлили, терговга қадар текширув натижалари бўйича қарор қабул қилишда Жиноят-процессуал кодексининг 381² ва 345-моддаларида назарда тутилган қоидалар асосида терговга тегишлиликни тўлиқ аниқлашнинг имконияти мавжуд эмаслигини кўрсатди. Масалан, баданга шикаст етказилганлик бўйича жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар юзасидан терговга қадар текширув ички ишлар органларининг айнан қайси хизмати томонидан олиб борилиши амалдаги қонун ва қонуности ҳужжатларимизда белгиланмаган. Мазкур масала ҳудудий раҳбарларнинг оғзаки келишуви асосида ҳал этилади. Бу эса, ҳуқуқни қўллаш амалиётида айрим тушунмовчиликларни келиб чиқишига сабаб бўлмоқда [3].

Шунинг учун ҳам бугунги кунда бу турдаги жиноятларга доир ишлар бўйича терговга қадар текширув аксарият ҳолатларда профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилмоқда. Профилактика фаолиятида хизмат олиб бораётган ходимларнинг салкам 90 фоизини олий юридик маълумотга эга эмаслиги [4], терговга қадар текширув натижалари бўйича қабул қилинаётган қарорларнинг етарли даражада асослантилмаслигига сабаб бўлмоқда. Натижада, профилактика инспекторлари томонидан рад этилган жиноят ишларининг кўрсаткичи, тергов органлари томонидан рад этилган ишларга нисбатан бир неча баробар кўп бўлмоқда.

Терговга қадар текширув босқичида терговга тегишлиликни аниқлашни қийинлаштирадиган яна бир омил бу жиноят ишининг терговга тегишлилигини белгилаш масалаларини тартибга солувчи қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги мавжуд коллизия ҳолатларда намоён бўлади. Масалан, ЖПКнинг 330-моддасига мувофиқ, жиноятга оид маълумотлар олинган ёки бундай маълумотлар бевосита аниқланган ҳар бир ҳолда қуйидаги қарорлардан бири қабул қилинади:

- 1) жиноят ишини қўзғатиш ҳақида;
- 2) ишни қўзғатишни рад қилиш ҳақида;
- 3) ариза ёки хабарни терговга тегишлилигига қараб юбориш ҳақида.

Мазкур ҳолатда эътиборимизни иккита масалага қаратишни зарур деб ўйлаймиз. Биринчиси, бу ЖПКнинг 335-моддасига мувофиқ, аризани (хабарни) терговга тегишлилигига қараб юборишга ушбу туман (шаҳар) ҳудудидан ташқарида содир этилган жиноят ҳақида хабар берилган ва жиноят ишини қўзғатиш масаласини ҳал қилиш учун текшириш ҳаракатларини жиноят содир этилган туманда (шаҳарда) ўтказиш зарур бўлган ҳоллардагина йўл қўйилиши белгиланган. Лекин айнан терговга тегишлиликни бошқа турлари бўйича юбориш масаласи қонунчилигимизда ҳам, қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам ўз ифодасини топмаган.

Иккинчидан, мазкур нормада терговга тегишлилиги бўйича юборилган қарорларни бошқа органлар учун мажбурийлиги акс эттирилмаган. Ваҳоланки, ЖПКнинг 394-моддасида судловга тегишлилик хусусида судлар ўртасида баҳс бўлишига йўл қўйилмаслиги ва жиноят-процессуал қонунда назарда тутилган тартибда бир суддан бошқа судга юборилган жиноят иши албатта кўриб чиқиш учун қабул қилиниши лозимлиги белгиланган. Бу каби масалалар ишни судга қадар юритиш босқичида алоҳида норма билан тартибга солинмаганлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётида терговга қадар текширув материалларини бир органдан иккинчи органга қайта-қайта юбориш ҳолатларини юзага келишига сабаб бўлмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, амалдаги ЖПКнинг 335-моддасининг иккинчи қисмини қуйидаги мазмунда тўлдириш таклиф этилади:

“Терговга тегишлилик хусусида терговга қадар текширув ва тергов органлари ўртасида баҳс бўлишига йўл қўйилмайди. Ушбу Кодексда назарда тутилган тартибда бир терговга қадар текширув ёки тергов органидан бошқа органга юборилган жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар ҳамда жиноят иши албатта кўриб чиқиш учун қабул қилиниши лозим”.

Барчамизга маълумки, давлат органлари билан аҳоли ўртасида очиқ мулоқотни йўлга қўйиш, долзарб муаммоларни аниқлаш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан мурожаатларнинг кўриб чиқилишини таъминлаш, шунингдек аҳолини йиллар давомида қийнаб келган муаммоларнинг аниқлаш ва уларнинг аксариятини жойида ҳал этилишига замин яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 февралдаги ПҚ-4197-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги Халқ қабулхоналари тўғрисидаги” низомнинг 4-бандида [5] «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни татбиқ этилмайдиган, шу жумладан кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал,

жиноят-ижроия, иқтисодий процессуал қонун ҳужжатлари ва бошқа қонунлар билан белгиланган мурожаатларни Халқ қабулхонаси кўриб чиқмаслиги белгиланган. Лекин шундай бўлсада, ҳуқуқни қўллаш амалиётида аксарият фуқаролар томонидан жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотлар билан тўғридан-тўғри Халқ қабулхоналарига мурожаат этиш ҳолатлари йилдан йилга кўпайиб бормоқда. Халқ қабулхоналарининг тегишли масъуллари эса, ўз навбатида жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларни тегишлилиги бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юбормоқда.

Шу билан бирга, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда адвокатлар томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонунининг 5-моддасига мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларга юридик ёрдам кўрсатиш мақсадида жиноятга оид ҳуқуқий хусусиятдаги аризалар, шикоятлар ва бошқа ҳужжатларни тузиб, уларни юқори турувчи бир нечта давлат органларига юбориш амалиёти жуда ҳам кенг тарқалган [6].

Ўз навбатида, мазкур масалани ҳал этиш ўзининг ваколати доирасига кирмайдиган тегишли давлат органи келиб тушган мурожаатларни тегишлилиги бўйича бошқа органлар, ташкилотлар ёки мансабдор шахсларга юбориб, бу ҳақда мурожаат этувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилади. Эътиборли жиҳати шундаки, амалдаги ЖПКда жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни тегишлилиги бўйича юбориш учун аниқ муддат белгиланмаганлиги туфайли [7], мазкур вазиятда турли хил тушунмовчиликлар келиб чиқмоқда. Хусусан, бир орган бундай вазиятда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунга [8] мувофиқ, беш кунлик муддатдан кечиктирмай тегишли органга юборса, бошқа орган масъул мансабдор шахси эса ЖПКнинг 329-моддасига мувофиқ, 10 сутка ичида юбормоқда.

Натижада, ўз вақтида ҳодиса содир этилган жойни кўздан кечирилмаслиги, тегишли экспертизалар ўтказилмаслиги, жиноятдан жабр чеккан шахслар ва гувоҳлардан тушунтиришлар олинмаслиги натижасида мурожаат этган шахсларнинг сарсон бўлиши ҳамда содир этилган жиноятни ўз вақтида фош этиш ва айбдор шахсларни аниқлаш ва иш бўйича далилларни топиш масаласида бир қатор қийинчиликларни юзага келтирмоқда.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларнинг кўриб чиқиш муддати ЖПКда белгиланган бўлиб, уни узайтириш тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирда, қарор асосида амалга оширилади. Лекин, терговга қадар текширув муддатини узайтириш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахс томонидан муддат тугашидан қанча олдин назорат қилувчи прокурорга асослантирилган қарор билан бирга тўпланган ҳужжатларни тақдим этилиши лозимлиги амалдаги жиноят-процессуал қонун нормалари билан тартибга солинмаган. Мазкур омил ҳам ҳуқуқни қўлловчи органлар манфаатига хизмат қилмоқда.

Қонунчилигимиздаги бу каби бўшлиқларни бартараф этиш мақсадида, ЖПКнинг 329-моддани куйидаги мазмундаги янги бешинчи ва олтинчи қисмлар билан тўлдиришни таклиф этамиз:

“Жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларнинг ҳудудий ёки терговга қадар текширувнинг тегишлилигига кўра юборилиши лозимлиги ҳақида асослар аниқланган пайтдан эътиборан бир суткадан кечиктирмасдан тўпланган ҳужжатлар тааллуқлилигига кўра юборилиши лозим.

Терговга қадар текширув муддатини узайтириш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахс томонидан муддат тугашидан камида бир сутка олдин назорат қилувчи прокурорга асослантирилган қарор билан бирга тўпланган ҳужжатларни тақдим этилиши лозим. Ҳужжатнинг ҳал қилиш муддатини узайтириш ҳақидаги қарор назорат қилувчи прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан тасдиқланади. Бунда, прокурор терговга қадар текширувнинг муайян муддатини белгилаши мумкин”.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили, амалдаги жиноят-процессуал қонун нормаларига бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш заруратини кўрсатади. Хусусан, ЖПКнинг 330, 345 ва 381²-моддаларига мувофиқ, баданга шикаст етказиш жинояти бўйича прокуратура органларига келиб тушган мурожаат тегишлилиги бўйича ўрнатилган тартибда ички ишлар органларига юборилиши лозим бўлади.

Лекин ушбу Кодекснинг 335-моддасининг мазмунига эътибор қаратсак, мазкур вазиятда аризани (хабарни) терговга тегишлилигига қараб юборишга ушбу туман (шаҳар) ҳудудидан ташқарида содир этилган жиноят ҳақида хабар берилган ва жиноят ишини кўзғатиш масаласини ҳал қилиш учун текшириш ҳаракатларини жиноят содир этилган туманда (шаҳарда) ўтказиш зарур бўлган ҳоллардагина йўл қўйилиши мумкинлиги белгиланган. Маълум бўладики, қонун чиқарувчи мазкур вазиятда тегишлиликнинг фақат ҳудудийлик белгисини назарда тутган. Ваҳоланки, юқорида қайд этганимиздек, терговга қадар текширув босқичида ҳам тегишлиликнинг бошқа турларининг қўлланилишига зарурат мавжуд.

Маълумки, сўнги йилларда ахборот технологиялари билан боғлиқ жиноятларнинг сони ва уларнинг содир этиш усуллари кундан-кунга ошиб бормоқда [9].

Лекин, шу билан бирга рақамли анонимликнинг юқори даражаси Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган жиноятларни жойи ва уларнинг шахсини аниқлашда бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда [10].

Бу эса, ҳудудий органлар ўртасида терговга қадар текширув материаллари ёки жиноят ишини турли хил омилларни ва ж қилган ҳолда ҳудудий тегишлилиги бўйича бир-бирига юбориш ва қайтариб юбориш ҳолатлари кескин кўпайишига сабаб бўлмоқда. Натижада, бу турдаги жиноятлар бўйича кечиктириб бўлмас тергов ҳаракатларини ўтказиш, далилларни топиш ва айбдор шахсларни аниқлаш масаласида қатор муаммолар юзага келмоқда [11].

Ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур масалага амалдаги қонун ёки қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда тўғридан-тўғри ечим берилмаган. Шу нуқтаи назардан жиноят-процессуал ҳуқуқ назариясида ҳам мазкур масалада яқдил фикр мавжуд эмас [12].

Жиноят ишларининг таҳлиliga кўра ахборот технологиялари соҳасида содир этилаётган ўғрилиқ ва фирибгарликлар бўйича жиноятнинг тамом бўлган жойи сифатида жабрланувчининг яшаш жойи, тўлов терминаллари жойлашган жой, жабрланувчи томонидан кириш кўнғироқларига жавоб берилган жой, айбланувчи томонидан чиқиш кўнғироқлари амалга оширилган жой, пул ечилган жой, кўнғироқ амалга оширилган SIM карта номига расмийлаштирилган фуқаронинг яшаш жойи ва бошқа жойлар эътироф этилмоқда [13].

Масалан, дастлабки тергов ҳужжатларига кўра, Жаркўрғон тумани “Мингчинор” маҳалласи “Марказ” кўчаси 10-уйда яшовчи фуқаро Д. Сурхондарё вилоят прокуратурасига ариза билан мурожаат қилиб, ўзининг мурожаатижа “Тик-ток” платформасида “НОЗА”, “МАРКАЗ-ТВ”, “Xushi_711”, “ЛИОН КИНГ”, “НАЗ”, “Хасанжонис”, “Мустафо”, “Гулмира 1969”, “@нурислом”, “Паулиона” номли профил фойдаланувчилари жонли эфир очиб, ҳеч бир сабабсиз уни ҳақорат қилганлигини билдириб, айбдор шахсларга нисбатан қонуний чора кўришни сўраган.

Аниқланишича, фуқаро К.Джумаевнинг мурожаатида келтирилган “Тик-ток” платформасида “НОЗА”, “МАРКАЗ-ТВ”, “Xushi_711”, “ЛИОН КИНГ”, “НАЗ”, “Хасанжонис”, “Мустафо”, “Гулмира 1969”, “@нурислом”, “Паулиона” профилларидан жонли эфир ташкилотчиси бўлган “Xushi_711” профил эгаси Самарқанд тумани “Янгиариқ-1” маҳалласида яшовчи фуқаро Н. бошқа тармоқ фойдаланувчилари билан келишиб, жаҳон интернет тармоғи орқали жонли эфирда уларни кузатиб турган тармоқ кузатувчилари гувоҳлигида унинг оиласи ва шаънига тўғри келмайдиган сўзлар билан ҳақорат қилганлиги маълум бўлган.

Мазкур ҳолатда фуқаро Н. Интернет жаҳон ахборот тармоғида жойлаштириш орқали шахсининг шаъни ва кадр-қимматини беодоблик билан қасддан таҳқирлаган ҳолда ҳақорат қилишда ифодаланган ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 140-моддаси иккинчи қисмида кўрсатилган жиноят аломатлари бўлганлиги сабабли, мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Фуқаро Н.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 140-моддаси иккинчи қисми билан қўзғатилган жиноят иши тергов ҳаракатларини давом эттиришлик учун ҳудудийлик жиҳатдан терговга тегишлилигига кўра, Самарқанд вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармасига юбориш тўғрисида қарор қабул қилинган [14].

Бугунги кунда бундай мисолларни юзлаб келтириш мумкин. Лекин, бу турдаги жиноятлар бўйича ҳамма вақт ҳам мазкур омилларга ойдинлик киритиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам бугунги кунда Ўзбекистонда Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган жиноятлар бўйича терговга тегишлилик масаласини аниқлашда, бевосита жабрланувчининг қайси ҳудудга мурожаат этганлигини асос қилиб олинмоқда. Ачинарлиси, мазкур масала кўшма қарор ёки алоҳида бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан эмас, балки ХМҚО раҳбарларининг оғзаки келишуви асосида ҳал этилиб келинмоқда. Ваҳоланки, юқорида қайд этилганидек, ЖПКнинг 346-моддасига мувофиқ, жиноят қаерда содир этилган бўлса, жиноят иши ўша туман (шаҳар) терговчисининг терговига тегишли бўлади. Бу каби қондан ЖПК 3812-моддасининг тўққизинчи қисмида ҳам кузатиш мумкин. Хусусан, жиноят қаерда содир этилган бўлса, жиноят иши ўша туман (шаҳар) суриштирув органининг суриштирувчисига тегишли бўлади.

Амалдаги жиноят-процессуал қонун нормаларининг таҳлилидан маълум бўладики, Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилаётган жиноятлар бўйича ҳудудийликни белгилашда асос сифатида жабрланувчининг мурожаат этган жойини белгиланиши амалдаги ЖПК талабларига зид бўлиб ҳисобланади. Зеро, амалдаги қонунчиликда бугунги кунда ҳуқуқни қўллаш амалиётида йўлга қўйилган мазкур амалиётга руҳсат берадиган эмас, аксинча уни қўлланилишини инкор этаётган нормалар мавжуд.

Шундай экан, фикримизча, бундай вазиятларда терговга тегишлилик жиноят содир этган шахсни Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғига кириш пайтидаги IP-манзил жойлашган жой асосида белгиланиши лозим. Айнан мазкур тақлиф амалдаги қонун нормалари талабларига мутаносиб бўлиб ҳисобланади. Бу каби амалиёт аксарият хорижий мамлакатларда ҳам кенг қўлланилиб келмоқда [15].

Дарҳақиқат, ўрганилаётган масалага бундай мазмундаги ечим берилиши нафақат жиноят-процессуал ҳуқуқ назарияси вакилларида, балки аксарият амалиётчи ходимларда ҳам куйидаги мазмундаги саволларни юзага келишига сабаб бўлишини табиий деб ҳисоблаймиз:

Терговга қадар текширув давомида жиноят содир этган шахсни Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғига кириш пайтидаги IP-манзили жойлашган жойини аниқлаш имконияти бўлмаган ҳолатларда қандай ҳаракат қилиш лозим?

Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғи орқали жиноятни содир этиш учун бир гуруҳ шахслар томонидан бир пайтнинг ўзида турли ҳудудлардаги IP-манзиллардан фойдаланган бўлса нима қилиш лозим?

Хорижий мамлакат ҳудудидаги IP-манзиллардан фойдаланиб содир этилганлиги аниқланган ҳолатлар бўйича терговга тегишлиликни белгилаш қандай амалга оширилади?

Юзага келган саволларга навбат билан жавоб беришга киришсак. Дарҳақиқат, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили, бугунги кунда фирибгарлик, ўғрилик, тухмат, ҳақорат, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш ҳамда ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилаётган бошқа турдаги жиноятлар бўйича ўтказилаётган терговга қадар текширув давомида жиноят содир этган шахсни Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғига кириш пайтидаги IP-манзили жойлашган жойини аниқлаш имконияти бўлмаётганлигини кўрсатмоқда [16].

Бундай вазиятда, Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилаётганган жиноятлар тўғрисидаги ариза ва хабарлар жабрланувчи мурожаат қилган тегишли ҳудуддаги терговга қадар текширув органлари томонидан қабул қилиниб, ўрнатилган тартибда кўриб чиқилиши ва Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғига кириш пайтидаги IP-манзил жойлашган жойини аниқлаш чораларини кўриши шарт. Бундай қарорга келиш учун қонунчилигимизда ҳам рухсат берадиган тегишли нормалар мавжуд. Хусусан, амалдаги ЖПКнинг 346-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, дастлабки тергов, башарти иш ҳолатларини анча тез, пухта, тўла, холисона, ҳар томонлама текширишга ёрдам берса, иш кўзғатилган жойда ёки гумон қилинувчи ёхуд айбланувчи ёки гувоҳларнинг кўпчилиги турган ерда ўтказилиши ҳам мумкин. Бироқ, келгусида Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғига кириш пайтидаги IP-манзил жойлашган жой Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудида эканлиги аниқланган ҳолатларда жиноят иши тегишлилиги бўйича юборилиши шарт бўлиб ҳисобланади.

Иккинчи саволга бериладиган жавоб ҳам деярли шу мазмунда бўлади. Сабаби, агар терговга қадар текширув давомида Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғи орқали содир этилган жиноят бир пайтнинг ўзида бир гуруҳ шахслар томонидан турли ҳудудлардан туриб (ҳар хил IP-манзиллардан) содир этилганлиги аниқланса, жиноят иши биринчи аниқланган IP-манзил жойлашган ҳудудда кўзғатилиб, қолган ҳудудларда содир этилган ҳолатлар мазкур ишга бирлаштирилади. Бунга асос, ЖПКнинг 345-моддасига мувофиқ, жиноятларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилиқ даражаси тенг бўлганда эса, жиноят ишини узокроқ муддат давомида тергов қилаётган органга топширади.

Жиноят хорижий мамлакат ҳудудидаги IP-манзиллардан фойдаланиб содир этилганлиги аниқланган ҳолатлар бўйича терговга тегишлиликни белгилашда эса, шахс жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотлар билан қаерга мурожаат этган бўлса, ўша ҳудудда жиноят иши кўзғатилиши ёки рад этилиши лозим. Энг муҳими, жиноятни хорижий мамлакат фуқароси содир этганлиги аниқ бўлган ҳолатларда ҳам жиноят иши Ўзбекистонда кўзғатилиши шарт. Чунки, Жиноят кодексининг 11-моддасига мувофиқ, қилмиш Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида содир этилиб, жинойи оқибати Ўзбекистон ҳудудида юз берган бўлса ҳам, шахс Ўзбекистон ҳудудида жиноят содир этган деб топилиб, шахсни ушбу Кодекс бўйича жавобгарликка тортилиши белгиланган [17].

Шунинг учун ҳам мазкур вазиятда ҳам ЖПКнинг 346-моддаси талаблари асосида иш кўрилиши лозим.

Эътиборли томони шундаки, қонун чиқарувчи мазкур ҳолатда баъзи бир масалаларни эътибордан четда қолдирган кўринади. Хусусан, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 23-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистондан ташқарига мажбурий чиқариб юборилиши ёки бошқа давлатга бериб юборилиши мумкин эмас [18].

Бу каби қоидаларни бошқа давлатлар қонунчилигида ҳам кузатиш мумкин [19].

Табиий бир савол туғилади. Агар хорижий мамлакат фуқароси ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ёки бевосита Ўзбекистонга келиб жиноят содир этиб, ўз ҳудудига қайтиб кетадиган бўлса унинг жавобгарлик масаласи қандай ҳал этилиши лозим? Мазкур масала бўйича юқорида қайд этилганидек, амалдаги жиноят қонунчилиги бўйича хорижий мамлакат фуқаросини жавобгарликка тортиш мумкин.

Шунингдек, мазкур масала ЖПКнинг 597-моддасида тартибга солинган. Хусусан, агар чет эл фуқароси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноят содир этган, кейинчалик унинг ҳудудидан чиқиб кетган ҳамда процессуал ҳаракатларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида унинг иштирокида бажаришнинг имкони бўлмаган тақдирда, тергов қилинаётган жиноят ишининг барча материаллари Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси орқали хорижий давлатнинг ваколатли органига тергов қилиш учун юбориш тўғрисидаги масалани ҳал қилади.

Жиноят иши материалларига барча зарурий ҳужжатлар ва далиллар илова қилиниб, ҳар бир ҳужжат мазкур жиноят ишини юритаётган органнинг гербли муҳри билан тасдиқланиши ва юборилаётган хорижий давлатнинг расмий тилига ёки халқаро шартномада назарда тутилган бошқа тилга таржима қилинган бўлиши лозим.

Ўрганилаётган масала қонун нормаларида тўлиқ тартибга солинган бўлсада, лекин, ҳуқуқни қўллаш амалиётида бу каби ҳолатларда жиноят ишини бошқа давлатларга юбориш ҳолатлари деярли кузатилмайди.

Натижада, жиноят содир этган шахс (хорижий давлат фуқароси) аниқланган, яъни жиноят иши фош этилган ҳолатларда ҳам жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш имконияти бўлмапти.

Юқоридагиларни инобатга олиб, ЖПКнинг 335-моддасини қуйидаги мазмундаги иккинчи, учинчи, тўртинчи, бешинчи ва олтинчи қисмлар билан тўлдириш таклиф этилади:

Ҳодиса (жиноят) қаерда содир этилган бўлса, терговга қадар текширув материаллари ўша туман (шаҳар) терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларига тегишли бўлади.

Ҳодиса (жиноят) қаерда содир этилганлигини аниқлаш имкони бўлмаган ҳолатларда, жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар келиб тушган тегишли ҳудуддаги терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан рўйхатга олиниб, улар томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари ўтказилиши лозим.

Терговга қадар текширув материаллари ушбу Кодекснинг 345-моддасида белгиланган терговнинг тегишлилигига кўра бошқа дастлабки тергов органига ёки ушбу Кодекснинг 3812-моддасида белгиланган терговнинг тегишлилигига кўра суриштирув органига юборилади.

Терговга қадар текширув, башарти иш ҳолатларини анча тез, пухта, тўла, холисона, ҳар томонлама текширишига ёрдам берса, шахс жиноят ва ҳодисаларга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотлар билан қаерга мурожаат этган бўлса ёки жиноятдан жабр чеккан ёки гувоҳларнинг кўпчилиги турган ерда ўтказилиши ҳам мумкин.

Юқори турувчи прокурорнинг фармойишига асосан терговга қадар текширув ҳудудий жиҳатдан терговга тегишлилик қоидаларига риоя қилинмаган ҳолда олиб борилиши мумкин.

Эътибор қаратиш лозим бўлган масалалардан яна бири шуки, бу жиноятнинг содир этилиши бир жойда бошланиб, бошқа жойда тамомланган ҳолатларда, терговга тегишлилик масаласи қандай ҳал этилиши лозим? Масалан, бир шахс мансаб ваколатидан фойдаланиб, қонунга хилоф хатти-ҳаракатни амалга ошириш учун иккинчи бир шахсдан пора тариқасида пул сўрайди. Натижада, поранинг бир исмини М.Улуғбек туманида олади. Орадан икки ҳафта ўтиб, поранинг иккинчи қисмини Яшнобод туманида олаётган вақтда қўлга олинади. Бу каби мисолларни товламачилик, фирибгарлик ва бошқа турдаги жиноятлар мисолида кўплаб келтириш мумкин. Мазкур вазиятда табиий савол юзага келади, яъни жиноят содир этилган жой сифатида қаерни топиш ва қайси ҳудудий орган томонидан жиноят иши қўзғатилиши лозим?

Қонун нормаларида ушбу масала тартибга солинмаганлиги сабабли, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили, бу каби вазиятларда турли хил мазмундаги қарорлар қабул қилинаётганлигини кўрсатди. Лекин аксарият ҳолатларда тегишли ХМҚО раҳбарлари ўзаро келишув асосида масалага ечим топмоқда. Пора бериш, пора олиш ва бу турдаги кам содир этилаётган жиноятлар бўйича муаммо келиб чиқмаслиги мумкиндир. Лекин ички ишлар органларининг терговига тегишли бўлган фирибгарлик ва товламачилик жиноятлари бўйича ҳудудий терговга тегишлилик масалаларини ҳал этишда қонунчилигимизда жиноят содир этилган жойни белгилаш масаласида бўшлиқ борлиги учун кези келганда тегишли раҳбарлар ўртасида ҳам зиддиятли вазиятлар юзага келмоқда.

Айрим хорижий мамлакатлар қонунчилиги, хусусан Россия Федерацияси ЖПКнинг 152-моддаси 2-бандига мувофиқ, жиноят бир жойда бошланиб, бошқа жойда тамомланса, жиноят иши тергов тамомланган жойда амалга оширилиши белгиланган [20].

Дарҳақиқат, Россия Федерацияси қонунчилигида мавжуд бўлган бу каби нормани Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигида акс эттирилиши юқорида келтирилган барча тушунмовчиликларга барҳам берар экан.

Юқоридагиларни инобатга олиб, ЖПКнинг 345-моддасини куйидаги мазмундаги янги саккизинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилади:

“Умумий қасд билан қамраб олинган ва ягона мақсадга йўналтирилган бир жиноят таркибини ташиқил қилувчи бир-бирига ўхшаш бир неча жиноий қилмишлардан иборат бўлган (давомли) жиноят бўйича суриштирув ёки дастлабки тергов энг сўнги қилмиш содир этилган жойнинг тергов органлари томонидан амалга оширилади”.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ботаев М.Дж. Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш. Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т., 2020. – 52 б.; Терговга қадар текширув фаолиятида қандай ўзгаришлар бор? // <https://anhor.uz/uz/events/13459-2/>; Таджибоев А.А. Терговга қадар текширув ўтказиш босқичининг хусусиятлари. ol. 2 No. 8 (2022): барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали // <https://sciencebox.uz/index.php/jars/issue/view/81>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
2. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2017 йил 12 июнда 100-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органларида суриштирув ва дастлабки терговни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги йўриқномаси.
3. Ўтказилган сўровномалар натижаларининг таҳлили асосида олинган маълумотлар.
4. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги хузуридаги Тергов департаменти томонидан тақдим этилган маълумотлар таҳлили.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 19.02.2019 йилдаги ПҚ-4197-сон / <https://lex.uz/docs/4208064>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
6. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 27.12.1996 йилдаги 349-І-сон // <https://lex.uz/docs/54503>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 02.09.2023).
7. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z. Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Т.: 2017. В.475. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINlJcFy5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
8. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 11.09.2017 йилдаги ЎРҚ-445-сон. <https://lex.uz/docs/3336169>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
9. <https://aniq.uz/yangiliklar/axborot-texnologiyalari-yordamida-sodir-etilayotgan-jinoyatlar-uchun-javobgarlik-joriy-etilmoqda>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
10. Стельмах В.Ю. Проблемы законодательной регламентации подследственности. разрешение споров о подследственности. Российский юридический журнал. 2020. № 3 (132). С. 77.
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/neskolko-tezisev-k-voprosu-o-problematike-praktiki-rassmotreniya-soobscheniy-i-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-prestupleniyah/viewer>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 09.03.2024).
12. Хасанов Р. Р. Определение территориальной подследственности по уголовным делам о мошенничествах в социальной сфере: проблемы практики // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 1. С. 151.
13. Ўрганилган терговга қадар текширув ва жиноят иши материалларининг таҳлили.
14. Сурхондарё вилоят ИИБ хузуридаги Тергов бўлими юритувида бўлган 220002/2024-ЗЕЛ-сонли жиноят иши.
15. Чернякова А.В. Международный и зарубежный опыт уголовно-правового противодействия хищениям, совершаемым с использованием компьютерной информации // <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-i-zarubezhnyy-opyt-ugolovno-pravovogo-protivodeystviya-hischeniyam-sovershaemym-s-ispolzovaniem-kompyuternoy> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 09.03.2024).
16. Тадқиқот давомида ўрганилган жиноят ишларининг таҳлиллари.
17. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Ж иноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М. Рустамбаев. - Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. Б. 47-48.

18. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // <https://lex.uz/docs/6445145>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 09.03.2024).

19. Самарин В.И. Запрет выдачи собственных граждан и равенство граждан в условиях интеграции // Вопросы судопроизводства и криминалистики. <https://cyberleninka.ru/article/n/zapret-vydachi-sobstvennyh-grazhdan-i-ravenstvo-grazhdan-v-usloviyah-integratsii/viewer>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 09.03.2024).

20. Статья 152 УПК РФ. Место производства предварительного расследования <https://rulaws.ru/upk-rf/CHAST-VTORAYA/Razdel-VIII/Glava-21/Statya-152/>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz